

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva

Estamos no apagar das luzes de 2021. Esse ano passou muito rápido, em um piscar de olhos saímos do réveillon de 2020 e chegamos no réveillon de 2021. Essa sensação foi descrita por muitas pessoas. Parece que a COVID-19 trouxe uma sensação de continuidade entre os anos de 2020 e 2021. A pandemia teve seu início no Brasil entre fevereiro e março de 2020 e se tudo correr bem estará se aproximando de seu fim ao longo do primeiro semestre de 2022, sendo assim 2020 foi o começo e 2022 estará marcando o final desse período tão diferente de nossas vidas. 2021 ficou meio perdido entre esses dois extremos deste evento tão marcante. Evento que pareceu borrar um pouco as separações entre estes 3 anos.

Temos um novo ano surgindo e me parece importante nos aproximar desse novo período sem deixar de lado o aprendizado que o ano anterior nos trouxe. Temos a intenção de retomarmos uma turma presencial no curso de especialização em psicologia clínica Gestalt-Terapia indivíduo, grupo, casal e família. Essa nova turma, que está agendada para ter seu início em fevereiro do próximo ano, possivelmente marcará o início de um retorno a um mundo que ainda não conhecemos. Se a entrada na situação de pandemia nos fez ter que reinventar nossas práticas, o processo de saída traz desafios semelhantes.

Tudo que foi aprendido e transformado ao longo do período pandêmico vai estar presente quando estivermos retornando às relações presenciais. Os costumes, as crenças, os hábitos de higiene, a forma de nos cumprimentarmos. Tudo novo de novo. Fica no ar uma certa sensação de incerteza.

O contrato de nosso curso vai ganhar novas cláusulas, uma delas tem relação com a possibilidade de aulas virtuais em caso de necessidades sanitárias e também por motivos administrativos, à critério da coordenação do curso. Só esse item já fala de uma nova realidade, um novo mundo no qual os encontros presenciais não estarão tão indispensáveis como eram antes do período de isolamento social.

Por nossa parte buscaremos ser cuidadosos nesse novo recomeço. Será necessário mastigar com cuidado, sentir o gosto, o cheiro, o sabor e estar em muita conexão com nossas intuições para que essa reconstrução nos leve para um bom caminho, um caminho que tenha coração, que tenha alma. Que traduza as verdades de nossa experiência, de nossa existência. Por um lado, essa construção parece trabalhosa, mas por outro lado existe algo de excitante nesse movimento. Não é sempre que temos essa possibilidade tão marcante de reinvenção.

No colégio que estudei em minha infância e adolescência mais ou menos de 3 em 3 anos era feita uma “reinturmação”. As turmas eram embaralhadas e nós alunos não tínhamos direito de escolha. No primeiro dia de aula descobríamos com quem passaríamos grande parte de nossos dias naquele novo ano. Tínhamos que reconstruir nossas relações e conquistar novas amizades. Era estranho, mas trazia muitas novidades. Guardando as diferenças, que são muitas, temos a sensação de que essa nova etapa tem um pouco esse sabor de reinvenção em novas bases.

Visto que o processo de vacinação no Brasil tem progredido bastante nos últimos tempos, estamos olhando 2022 com esperança redobrada. Sabemos que a vacinação não está tão adiantada em todos os países. Com isso fica pairando o risco de que uma nova variante surja, gerando um retrocesso nesse processo já tão longo e tão doloroso.

Gostaríamos de fechar esse editorial com um olhar positivo, acreditando que depois de tantos percalços extremos iniciando uma nova faze em 2022, com mais liberdade e com a oportunidade de tirar proveito dos aprendizados construídos ao longo de todo esse processo de sofrimento e luto que a COVID-19 nos proporcionou. Que a IGT Na Rede possa cumprir o seu papel de contribuir para essas reinvenções a partir de seu papel de facilitar trocas. Papel tão importantes em um período de tantas transformações como o que estamos vivendo.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP. 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE - UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Marcelo Pinheiro da Silva
Endereço eletrônico: marcelo@igt.psc.br

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo,
369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-
2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Endereço eletrônico: igtnarede@igt.psc.br